

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00201846177, 20 September 2018

Pencipta

Nama : **Dr. Suryaningsi, S.Pd., M.H.**
Alamat : Jl. M.T. Haryono Komp. Rawa Sari 5 RT. 56 No.119 Air Putih Samarinda Ulu Kalimantan Timur, Samarinda, Kalimantan Timur, 25124
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Dr. Suryaningsi, S.Pd., M.H.**
Alamat : Jl. M.T. Haryono Komp. Rawa Sari 5 RT. 56 No.119 Air Putih Samarinda Ulu Kalimantan Timur, Samarinda, Kalimantan Timur, 25124
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **Eksistensi Negara Atas Pengelolaan Dan Pengusahaan Sumber Daya Mineral Dan Batubara**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 11 September 2017, di Yogyakarta
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan : 000117918

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001